

Tadqiqot jarayonida olingan natijalarga tayangan holda, xulosa sifatida quyidagilarni qayd etishimiz mumkin: 1) Toshkent viloyati hududida joylashgan Chimyon qor koʻchki stansiyasida kuzatilgan atmosfera yogʻinlarining 1961-1990-yillar va 1991-2020-yillardagi hisob davrlarini koʻp yillik oʻrtacha oylik yogʻin miqdorlarining maʼlumotlari toʻplandi va toʻplangan maʼlumotlar asosida meteorologik manbalar bazasi yaratildi hamda tahlil qilindi; 2) stansiyada kuzatilgan atmosfera yogʻinlarining koʻp yillik oʻrtacha oylik miqdoriy qiymatlari oʻzgarishi bir xil emasligi aniqlandi; 3) Chimyon qor koʻchki stansiyasida, yogʻingarchilik koʻp kuzatiladigan mavsumlar, asosan kuz, qish va bahor fasillari boʻlib 1961-1990-yillarning hisob davriga nisbatan 1991-2020-yillarning hisob davrida kuzatilgan atmosfera yogʻinlari oylar taqsimoti boʻyicha 7,0 mm dan 18,0 mm gacha ortib borayotgani kuzatilmoqda. Kelgusi tadqiqotlarda bu jarayonlarni yuzaga keltiruvchi omillarni atroflicha oʻrganish masadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ўзбекистон Республикаси. “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти. - Тошкент. 12-жилд. – 711 б.
 2. Ўзбекистон Республикаси станциялари бўйича ўртача кўп йиллик метеоэлементлар қийматлари 1991-2020 йиллар даври учун. –Тошкент, 2022. 70 б.
 3. Ўзбекистон Республикаси станциялари бўйича ўртача кўп йиллик метеоэлементлар қийматлари 1961-1990 йиллар даври учун. – Тошкент, 2003. 20 б.
 4. Xolmatova A.R., Махмудов К.М., Egamberdiyev X.T. Oʻrtacha oylik atmosfera yogʻinlarining koʻp yillik oʻzgarishlarini baholash (Qamchiq qor koʻchki stansiyasi misolida) // «Yashil Oʻzbekiston: Landshaft va biologik xilma-xillikni saqlash masalalari» xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. I-qism. - Fargʻona, 2025. - b. 364-366.
 5. Oʻzbekiston Milliy atlas. “1 Jilj. Oʻzbekiston Respublikasining tabiiy sharoiti va resurslari, ekologiyasi va atrof-muhitini muhofaza qilish”. – Toshkent, 2020.
- Joldasova K.T. Toshkent viloyatida harorat rejimining koʻp yillik oʻzgarishlarini baholash. Toshkent, 2025. – 46 b.

Omonova B.M.¹, Hakimov K.A.¹, Omonov² N.O.

¹Mirzo Ulugʻbek nomidagi Oʻzbekiston Milliy universiteti, ²Gidrometeorologiya ilmiy-tadqiqot instituti, Toshkent, Oʻzbekiston, E-mail: oomonov506@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20234524>

BOʻSTONLIQ TUMANIDAGI YIRIK MUZLIKLARNI MASOFADAN ZONDLASH ORQALI MUZLIK VA QOR MAYDONLARINING OʻZGARISHI

Annatsiya. Mazkur tadqiqot 2000–2024 yillar oraligʻida Chotqol tizmasida joylashgan Paxtakor muzligining ablyatsiya va akkumulatsiya maydonlaridagi oʻzgarishlarni tahlil qilishga bagʻishlangan. Ishda Landsat 5, 7 va 8 sunʻiy yoʻldosh maʼlumotlari asosida Normalizatsiyalangan qor-indeksi (NDSI) va Normalizatsiyalangan muzlik-indeksi (NDGI) usullari qoʻllanildi. Natijalar shuni koʻrsatdiki, ablyatsiya maydoni 0,6–1,8 km², akkumulatsiya esa 1,0–2,3 km² oraligʻida tebrangan boʻlib, muzlik massabalansi yogʻin miqdoriga bevosita bogʻliq. Eng yuqori ablyatsiya 2000, 2008 va 2014-yillarda kuzatilgan, aksincha, 2003, 2011 va 2019-yillarda akkumulatsiya keskin ortgan. Soʻnggi yillarda (2020–2024) ablyatsiya va akkumulatsiya koʻrsatkichlari bir-biriga yaqinlashib, muzlik muvozanat holatida saqlangan. Tadqiqot natijalari iqlim oʻzgarishi sharoitida muzliklar dinamikasi, suv resurslarini shakllanishi va havzada gidrologik jarayonlarni prognozlashda muhim ahamiyatga ega.

Kalit soʻzlar: masofaviy zondlash, ArcGIS, Paxtakor muzligi, ablyatsiya, akkumulyatsiya, NDGI, NDSI, Landsat, massabalans, yogʻin, iqlim oʻzgarishi, suv resurslari.

Омонова Б.М.¹, Хакимов К.А.¹, Омонов² Н.О.

¹Национальный университет Узб екистана имени Мирзо Улугбека,
²Научно-исследовательский гидрометеорологический институт,
Ташкент, Узбекистан, E-mail: oomonov506@gmail.com

ИЗМЕНЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ ЛЕДНИКОВ И СНЕЖНОГО ПОКРОВА КРУПНЫХ ЛЕДНИКОВ БОСТАНЛЫКСКОГО РАЙОНА НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ

Аннотация. Данное исследование посвящено анализу изменений областей абляции и аккумуляции ледника Пахтакор, расположенного в Чаткальском хребте, за период 2000–2024 гг. В работе использованы данные спутников Landsat 5, 7 и 8, а также методы нормализованного снегового индекса (NDSI) и нормализованного ледникового индекса (NDGI). Результаты показали, что площадь абляции колебалась в пределах 0,6–1,8 км², тогда как аккумуляционная область изменялась от 1,0 до 2,3 км², при этом масс-баланс ледника напрямую зависел от количества атмосферных осадков. Наиболее интенсивная абляция наблюдалась в 2000, 2008 и 2014 годах, тогда как в 2003, 2011 и 2019 годах отмечалось резкое увеличение аккумуляции. В последние годы (2020–2024) показатели абляции и аккумуляции сблизились, что свидетельствует о сохранении ледника в состоянии относительного равновесия. Результаты исследования имеют важное значение для изучения динамики ледников в условиях изменения климата, формирования водных ресурсов и прогнозирования гидрологических процессов в бассейне.

Ключевые слова: дистанционное зондирование, ArcGIS, ледник Пахтакор, абляция, аккумуляция, NDGI, NDSI, Landsat, масс-баланс, осадки, изменение климата, водные ресурсы.

Omonova B.M.¹, Khakimov K.A.¹, Omonov N.O.²

¹National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, ²Hydrometeorological scientific research institute, Tashkent, Uzbekistan, E-mail: oomonov506@gmail.com

CHANGES IN GLACIER AND SNOW COVER AREAS OF LARGE GLACIERS IN THE BOSTANLIQ DISTRICT BASED ON REMOTE SENSING METHODS

Abstract. This study is devoted to the analysis of changes in the ablation and accumulation zones of the Pakhtakor Glacier located in the Chatkal Range during the period 2000–2024. Landsat 5, 7, and 8 satellite data were used together with the Normalized Difference Snow Index (NDSI) and the Normalized Difference Glacier Index (NDGI) methods. The results showed that the ablation area varied between 0.6–1.8 km², while the accumulation area fluctuated from 1.0 to 2.3 km², indicating that the glacier mass balance was directly related to precipitation amount. The highest ablation rates were observed in 2000, 2008, and 2014, whereas significant accumulation increases occurred in 2003, 2011, and 2019. In recent years (2020–2024), the ablation and accumulation indicators became closer to each other, suggesting that the glacier has remained in a relatively balanced state. The findings are important for understanding glacier dynamics under climate change conditions, water resource formation, and forecasting hydrological processes within the basin.

Keywords: remote sensing, ArcGIS, Pakhtakor Glacier, ablation, accumulation, NDGI, NDSI, Landsat, mass balance, precipitation, climate change, water resources.

Kirish. So‘nggi o‘n yilliklarda global iqlim o‘zgarishi jarayonlari dunyo miqyosida eng dolzarb ekologik va ijtimoiy-iqtisodiy muammolardan biri sifatida e‘tirof etilmoqda. Atmosfera haroratining muntazam oshib borishi, yog‘inlarning mavsumiy va hududiy taqsimotidagi o‘zgarishlar hamda ekstremal ob-havo hodisalarining ko‘payishi tog‘ muzliklari holati va dinamikasiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatmoqda. Muzliklar yer sharidagi strategik tabiiy resurslardan biri bo‘lib, ular chuchuk suv zaxirasining katta qismini o‘zida jamlaydi hamda daryo oqimining barqarorligini ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi. Shu sababli muzliklarning maydoni, massabalansi va morfologik o‘zgarishlarini muntazam monitoring qilish suv resurslarini boshqarish, irrigatsiya tizimlarini rejalashtirish, gidroenergetika imkoniyatlarini baholash va tabiiy xavf-xatarlarni prognozlashda muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi[2].

So‘nggi tadqiqotlar Markaziy Osiyo hududida, xususan Tyanshan va Pomir-Oloy tog‘ tizimlarida muzliklar maydonining qisqarib borayotganligini ko‘rsatmoqda. Ayniqsa, O‘zbekistonning tog‘li hududlarida kuzatilayotgan muzlik degradatsiyasi suv resurslari tanqisligini kuchaytirishi, vegetatsiya va qishloq xo‘jaligi tizimlariga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi hamda ekologik muvozanatning buzilishiga olib kelishi mumkin. Shu bois mamlakatimizdagi yirik muzliklarning zamonaviy holatini baholash, ularning ko‘p yillik dinamikasini aniqlash va iqlim omillari bilan bog‘liqligini tahlil qilish dolzarb ilmiy yo‘nalishlardan biri hisoblanadi[1].

Paxtakor muzligi Chotqol tizmasida joylashgan bo‘lib, Piskom va Chirchiq daryolari havzalarining suv bilan to‘yinishi jarayonida muhim tabiiy manba vazifasini bajaradi. Muzlikning mavsumiy erishi daryolar oqim rejimiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi hamda mintaqaning suv xo‘jaligi

tizimida muhim oʻrin tutadi. Shu sababli Paxtakor muzligining maydon oʻzgarishlarini oʻrganish, ablyatsiya va akkumulyatsiya zonalaridagi dinamik jarayonlarni baholash hamda ularning yogʻin miqdori bilan oʻzaro bogʻliqligini aniqlash nazariy va amaliy jihatdan muhim hisoblanadi[3].

Tadqiqotning muhim jihatlaridan biri muzliklarni monitoring qilishda masofaviy zondlash texnologiyalaridan foydalanilganidir. Zamonaviy sunʼiy yoʻldosh maʼlumotlari, xususan Landsat 5, Landsat 7 va Landsat 8 tasvirlari asosida NDGI (Normalized Difference Glacier Index) hamda NDSI (Normalized Difference Snow Index) indeklari hisoblandi. Ushbu indekslar muzlik va qor qoplamalarini boshqa yer usti obyektlaridan aniq ajratish, ularning chegaralarini aniqlash va koʻp yillik oʻzgarishlarini baholash imkonini beradi. Masofaviy zondlash usullarining asosiy afzalligi keng hududlarni qisqa vaqt ichida yuqori aniqlikda monitoring qilish, qiyin yetib boriladigan togʻli hududlarda muntazam kuzatuv olib borish hamda uzoq yillik maʼlumotlar bazasini shakllantirish imkoniyatini yaratishidir[4,8,9].

Tadqiqotning maqsadi — 2000–2024 yillar davomida Paxtakor muzligining ablyatsiya va akkumulyatsiya maydonlarida sodir boʻlgan oʻzgarishlar dinamikasini NDGI va NDSI indeklari asosida baholash, ularning yillar kesimidagi tendentsiyalarini aniqlash hamda yogʻin miqdori bilan oʻzaro bogʻliqligini ochib berishdan iborat. Shu orqali muzlik massa balansidagi uzoq muddatli oʻzgarishlarni koʻrsatish.

Bu maqsadni amalga oshirish uchun quyidagi **vazifalar** belgilandi: Landsat sunʼiy yoʻldosh tasvirlarini saralash va ular asosida NDGI hamda NDSI indeklarini hisoblash; 2000–2024 yillar davomida ablyatsiya va akkumulyatsiya maydonlarining oʻzgarish dinamikasini tahlil qilish; Yogʻin miqdori bilan muzlik massa balansi oʻrtasidagi oʻzaro bogʻliqlikni aniqlash; Ablyatsiya va akkumulyatsiya jarayonlarining yillar kesimidagi tendentsiya va qonuniyatlarini oʻrganish.

Asosiy natijalar va ularning muhokamasi. Tadqiqot doirasida 2000–2024 yillar oraligʻidagi Landsat 5, 7 va 8 sunʼiy yoʻldosh tasvirlari asosida Paxtakor muzligi maydonidagi oʻzgarishlar tahlil qilindi. Rasmiy hisoblashlar Raster Calculator yordamida NDGI va NDSI indeks formulalari asosida amalga oshirildi[5,6,8].

Raster kalkulyator yordamida muzliklarni hisoblash formulasi:

$$NDGI = \frac{(NIR - Green)}{(NIR + Green)}$$

(Normalized Difference Snow Index) Normallashtirilgan Farqli Qor Indeksi hisoblash formulasi:

$$NDSI = \frac{(Green - SWIR)}{(Green + SWIR)}$$

Tasvirlar yil fasli va atmosfer sharoitlariga qarab saralandi. Muzlik maydoni asosan iliq davrdagi tasvirlar orqali aniqlandi, chunki ushbu davrda qor qoplamasi kamayadi va muzliklar aniqroq ajralib turadi.

1-rasm. Paxtakor muzligining Landsat sunʼiy yoʻldosh maʼlumotlaridan foydalanib NDGI va NDSI indeks asosida aniqlangan akkumulyatsiya va ablyatsiya maydonlari kartasi (2024 yil)

NDGI va NDSI orqali aniqlangan natijalarga koʻra, Paxtakor muzligi 2000 yildan 2024 yilgacha sezilarli ravishda qisqargan. Quyidagi jadvalda yillar kesimidagi taxminiy maydon oʻzgarishlari keltirilgan (1-jadval):

1-jadval

2000-2024 yillar oraligʻida Paxtakor muzligining akkumulyatsiya va ablyatsiya maydonlarining oʻzgarishi

№	Muddat	Ablyatsiya	Akkumulyatsiya
1	08.08.2024	0,95	1,57
2	14.08.2023	1,3	1,06
3	19.08.2022	1,3	1,05
4	23.07.2021	1,39	1,05
5	21.08.2020	1,47	1,19
6	19.08.2019	0,6	2,0
7	31.07.2018	1,2	1,65
8	13.08.2017	1,54	1,13
9	26.08.2016	1,12	1,54
10	24.08.2015	0,75	1,89
11	21.08.2014	1,62	1,03
12	18.08.2013	1,22	1,56
13	13.08.2011	0,7	2,0
14	26.08.2010	0,94	1,87
15	23.08.2009	0,97	1,83
16	21.09.2008	1,8	1,0
17	26.08.2007	1,22	1,54
18	23.08.2006	1,5	1,16
19	20.08.2005	1,5	1,3
20	30.07.2003	0,9	2,3
21	29.09.2002	1,1	1,8
22	10.09.2001	1,1	1,9
23	23.09.2000	1,8	1,1

Ishda 2000–2024 yillar oraligʻida olib borilgan kuzatuvlarda muzliklarning ablyatsiya va akkumulyatsiya jarayonlarida sezilarli yillik oʻzgaruvchanlik kuzatildi. Ablyatsiya koʻrsatkichlari 0,6 km² dan 1,8 km² gacha, akkumulyatsiya esa 1,0 km² dan 2,3 km² gacha tebrangan.

1-rasm. Paxtakor muzligining ablyatsiya va akkumulyatsiya jarayonlari hamda Piskom meteostatsiyasida kuzatilgan yogʻin miqdori oʻzgarishi grafigi (2000–2024).

Muzliklarning eng yuqori erishi 2000 va 2008-yillarda (1,8 km²) hamda 2014-yilda (1,62 km²) qayd etilgan boʻlib, bu davrda akkumulyatsiya qiymatlari nisbatan past (1,0–1,1 km²) boʻlgan. Aksincha, 2003, 2011 va 2019-yillarda akkumulyatsiya keskin ortib, 2,0–2,3 km² gacha yetgan, ablyatsiya esa mos ravishda 0,6–0,9 km² oraligʻida saqlangan. Bu esa mazkur yillarda muzliklarning tiklanishi uchun qulay sharoit mavjud boʻlganini koʻrsatadi. Soʻnggi yillarda (2020–2024) ablyatsiya va akkumulyatsiya koʻrsatkichlari bir-biriga yaqinlashib, mos ravishda 0,95–1,47 km² va 1,06–1,57 km² diapazonda boʻlgan. Bu davrda muzliklarning muvozanat holatida saqlanib qolayotgani, ammo sezilarli kengayish kuzatilmaganini anglatadi. Kuzatuvlar shuni koʻrsatadiki, yogʻin yuqori boʻlgan yillarda (2003, 2011, 2019) akkumulyatsiya ham ortgan. Aksincha, yogʻin kamaygan davrlarda (2008, 2014, 2021) ablyatsiya ortib, muzliklarning qisqarishiga olib kelgan. Bu esa yogʻin va muzlik massabalansi oʻrtasida bevosita bogʻliqlik mavjudligini isbotlaydi.

Tadqiqotda olingan natijalar tahlili asosida quyidagi **xulosalarga** kelindi: 2000–2024 yillar oraligʻida Paxtakor muzligida ablyatsiya va akkumulyatsiya jarayonlarida sezilarli yillik oʻzgarishlar qayd etildi. Ablyatsiya 0,6–1,8 km², akkumulyatsiya esa 1,0–2,3 km² oraligʻida tebrandi; muzliklarning eng kuchli erishi 2000, 2008 va 2014 yillarda kuzatilgan boʻlib, bu davrlarda akkumulyatsiya qiymatlari past darajada boʻlgan. 2003, 2011 va 2019 yillarda esa yuqori yogʻin hisobiga akkumulyatsiya keskin oshgan; soʻnggi yillarda (2020–2024) ablyatsiya va akkumulyatsiya koʻrsatkichlari nisbatan yaqinlashib, muzlik muvozanat holatida saqlangan, ammo maydonning kengayishi kuzatilmagan; yogʻin miqdori bilan muzlik massabalansi oʻrtasida kuchli oʻzaro bogʻliqlik aniqlandi: yogʻin koʻp yillarda akkumulyatsiya oʻsgan, yogʻin kam yillarda esa ablyatsiya kuchaygan; olingan natijalar iqlim oʻzgarishi sharoitida muzliklar dinamikasini baholash, suv resurslari shakllanish qonuniyatlarini oʻrganish va hududiy gidrologik jarayonlarni prognozlashda muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. The Global Cryosphere: Past, Present and Future
 2. Intergovernmental Panel on Climate Change - Climate Change 2021: The Physical Science Basis.
 3. World Meteorological Organization - State of the Global Climate 2023.
 4. Remote Sensing boʻyicha: Paul F. Treitz & Peter M. Howarth (2022).
 5. Bolch T., Wester P., Mishra A. et al. (2019). Status and Change of the Cryosphere in the Extended Hindu Kush Himalaya Region.
 6. Hugonnet R., McNabb R., Berthier E. et al. (2021). “Accelerated global glacier mass loss in the early twenty-first century.” Nature.
 7. Pfeffer W.T., Arendt A.A., Bliss A. et al. (2014). The Randolph Glacier Inventory: A Globally Complete Inventory of Glaciers.
 8. Hall D.K., Riggs G.A., Salomonson V.V. (2018). “MODIS Snow and Glacier Products for Climate Studies.”
- Yao T., Thompson L., Yang W. et al. (2019). “The imbalance of the Asian water tower.” Nature Reviews Earth & Environment.